

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17804116>

UDK: 616.34-053.2-07-08

BOLALARDA GISTAMIN INTOLERANSINING KLINIK KO‘RINISHLARI, DIAGNOSTIKASI VA DAVOLASH XUSUSIYATLARI TAHLILLARI

Axmedova I.M

Tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish markazi,
Toshkent, O‘zbekiston

<https://orcid.org/0009-0000-4698-4437>

Berdiboyev R.D

Tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish markazi,
Toshkent, O‘zbekiston

<https://orcid.org/0009-0009-6175-9807>

Sultanxodjayeva Sh.S

Tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish markazi,
Toshkent, O‘zbekiston

<https://orcid.org/0009-0008-8383-7530>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada adabiyot ma’lumotlari tahliliga asosan gistamin intoleransining etiopatogenezi, epidemiologiyasi, mumkin bo‘lgan diagnostika algoritmlari va bolalardagi diagnostik qiyinchiliklari haqida sharh beriladi. Gistamin intoleransiga xos bo‘lgan aniq klinik belgi yoki test mavjud emas. Shunga qaramay, surunkali gastrointestinal simptomlar, diamin oksidaza yetishmovchiligi ko‘rsatkichlari, gistamin bilan provokatsiya testlarining ijobiy natijalari va gistamin miqdori kamaytirilgan dieta asosida simptomlarning yaxshilanishi — bu holat

gistamin intoleransining ehtimolini sezilarli darajada oshiradi. Bolalarda gistamin intoleransi ko‘pincha allergiyalar va ichak kasalliklari bilan birga uchraydi, bu esa tashxis qo‘yishda qo‘shimcha murakkabliklarni keltirib chiqaradi. Hozircha bolalar bilan bog‘liq ilmiy asoslar yetarli emasligi sababli gistamin intoleransining epidemiologiyasini aniqlash, diagnostik algoritmlarni tasdiqlash va davolash imkoniyatlarini aniqlash uchun qo‘shimcha tadqiqotlar talab qilinadi.

***Kalit so‘zlar:** gistamin intoleransi, diamin oksid-daza (DAO), psevdoadlergiya, past gistaminli dieta*

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ, ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ГИСТАМИНОВОЙ НЕПЕРЕНОСИМОСТИ У ДЕТЕЙ

АННОТАЦИЯ

В данной статье, на основе анализа литературных данных, представлен обзор этиопатогенеза, эпидемиологии, возможных диагностических алгоритмов и диагностических трудностей при гистаминовой непереносимости у детей. Для гистаминовой непереносимости не существует специфических клинических признаков или диагностических тестов. Однако хронические гастроинтестинальные симптомы, показатели дефицита диаминоксидазы, положительные результаты провокационных тестов с гистамином и улучшение состояния при низкогистаминовой диете значительно повышают вероятность этого состояния. У детей гистаминовая непереносимость часто сочетается с аллергиями и кишечными заболеваниями, что усложняет постановку диагноза. В связи с недостаточной доказательной базой, касающейся детского возраста, необходимы дополнительные исследования для определения эпидемиологии, подтверждения диагностических алгоритмов и оценки терапевтических подходов при гистаминовой непереносимости.

Ключевые слова: гистаминовая непереносимость, диаминоксидаза (DAO), псевдоаллергия, низкогистаминовая диета.

ANALYSIS OF CLINICAL MANIFESTATIONS, DIAGNOSIS, AND TREATMENT FEATURES OF HISTAMINE INTOLERANCE IN CHILDREN

ABSTRACT

This article provides a review of the etiopathogenesis, epidemiology, potential diagnostic algorithms, and diagnostic challenges of histamine intolerance in children based on literature analysis. There are no specific clinical signs or tests for histamine intolerance. However, chronic gastrointestinal symptoms, indicators of diamine oxidase deficiency, positive histamine provocation test results, and symptom improvement with a low-histamine diet significantly increase the likelihood of this condition. In children, histamine intolerance is often associated with allergies and intestinal diseases, which complicates the diagnostic process. Due to the lack of sufficient pediatric-specific evidence, further research is required to define the epidemiology, validate diagnostic algorithms, and explore treatment strategies for histamine intolerance.

Keywords: *histamine intolerance, diamine oxidase (DAO), pseudoallergy, low-histamine diet.*

Kirish

Gistamin intoleransi (HIT) — bu organizmda yig‘ilgan gistamin miqdori va uning parchalanish imkoniyati o‘rtasidagi nomutanosiblik sifatida ta‘riflanadi [1]. Bu klinik atama oziq-ovqat orqali qabul qilingan gistamin miqdori yuqori bo‘lmagan holatlarda, uni parchalash jarayoni kamayganida yuzaga keladigan, immun tizimi bilan bog‘liq bo‘lmagan patologiyani bildiradi [1,2]. Shu sababli, ba‘zi insonlar oziq-ovqat orqali olingan gistaminni to‘g‘ri parchalay olmaydilar va bu ularning hatto odatiy yoki past

miqdordagi gistaminga ham sezuvchan bo'lib qolishlariga olib keladi. So'nggi o'n yillikda bu mavzu bo'yicha tadqiqotlar sezilarli darajada jadallashdi va gistamin intoleransiyasi haqida olimlar hamda keng jamoatchilik orasida xabardorlik ortib bormoqda [3]. Biroq, hozirgacha bolalarda gistamin intoleransiyasi haqida birorta ham sharh maqola chop etilmagan. Chunki bolalar bilan bog'liq tadqiqotlar soni juda oz bo'lgani sababli ushbu sharhda kattalar ishtirokidagi tadqiqotlardan olingan ma'lumotlarga ham asoslanilgan. Shunga qaramay, gistamin intoleransiyasi bolalar klinikasi uchun dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Ushbu maqola gistamin intoleransiyasining etiopatologiyasi, epidemiologiyasi, mumkin bo'lgan diagnostika algoritmlari va diagnostikadagi qiyinchiliklar haqida bayoniy sharh berishni maqsad qilingan. Shuningdek, bolalar va kattalar o'rtasidagi farqlarga ham e'tibor qaratilgan.

Pediatric populyatsiyada gistamin intoleransining epidemiologiyasi

Hisob-kitoblarga ko'ra, gistamin intoleransining (HIT) tarqalishi butun dunyo bo'ylab taxminan 1% ni tashkil qiladi va bu bemorlarning taxminan 80% ini kattalar tashkil etadi [1]. Bolalarda esa kamroq tashxis qo'yilishi mumkin, chunki ular ehtimol baliq, pishloq yoki kolbasa kabi gistaminga boy oziq-ovqat mahsulotlarini kattalarga qaraganda kamroq iste'mol qiladilar, shuningdek, simptomlar HIT tashxisi uchun yetarlicha aniq bo'lmasligi mumkin.

Shunga qaramay, bolalardagi HITning haqiqiy tarqalishi kattalar populyatsiyasidagi darajaga yaqin bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Bu holat HITning ko'p qirrali simptomlari va turli organ tizimlari bilan bog'liqligi sababli, uning tarqalishi kam baholanayotganini ko'rsatadi [1].

Bolalarni o'z ichiga olgan bir tadqiqotda surunkali qorin og'rig'idan shikoyat qilgan bolalarning taxminan 8 foizida gistaminga boy ovqatlarni iste'mol qilish tarixi mavjud bo'lgan va ularning qon zardobida DAO (diaminooksidaza) konsentratsiyasi pasayganligi aniqlangan [14].

Pediatric populyatsiyada gistamin intoleransi ko'proq erkaklarda kuzatilgan bo'lib, bu holat kattalar populyatsiyasidan farq qiladi [13, 14, 15]. Biroq, bu taxminlar kattaroq guruhlarda tasdiqlanishi zarur.

Bundan tashqari, HIT tashxisi qo'yilishi mumkin bo'lgan minimal yosh haqida ham savollar mavjud. Hozirgi vaqtda HIT bilan kasallangan eng yosh bemor 15 oylik bola deb hisoblanadi [16]. Biroq, boshqa bir tadqiqotda 6 oylik bemorda HIT simptomlari kuzatilgani haqida xabar berilgan [13].

HITga moyil bo'lgan omillar

Hozirgacha gistamin intoleransi uchun qulay bo'lgan ko'plab omillar aniqlangan. Bular quyidagilarni o'z ichiga oladi:

› Irsiy omillar – gistamin intoleransi ko'pincha DAO genidagi yagona nukleotidli polimorfizm (SNP) bilan bog'liq bo'lib, natijada hosil bo'lgan oqsilning ishlab chiqarilishi cheklanadi [4].

› Disbioz – ichak bakterial florasining buzilishi gistamin kontsentratsiyasining oshishiga olib kelishi mumkin [5]. Ba'zi bakteriyalar gistamin ishlab chiqarishi va ajratishi mumkin, shuningdek, bu ichak mikroflorasining buzilishiga olib keladi. HIT bilan kasallangan bemorlarning ichak florasida bu o'zgarishlar aniqlangan [6].

› Boshqa surunkali kasalliklar – ayniqsa allergik (atopik dermatit, allergik rinit, astma) [7, 8] va ichak kasalliklari (yo'g'on ichak poliplari, oziq-ovqat allergiyalari, seliakiya kasalligi) [9]. Bundan tashqari, HIT surunkali infeksiyali bemorlarda ham tez-tez uchraydi.

Gistamin intoleransining belgilari

Gistamin odatda inson tanasida mavjud bo'lgan biogen amin hisoblanadi. U sintez qilinadi va ajratiladi. Gistaminning ekzogen va endogen tarzda to'planishi turli xil alomatlarga olib kelishi mumkin. U hujayralarga ma'lum gistamin retseptorlari orqali ta'sir qiladi [10].

H₁ retseptorlari asosan endoteliy, nafas yo'llarining silliq mushaklari, teri va teri osti to'qimalarida joylashgan.

H₂ retseptorlari shilliq qavat, epiteliy hujayralari, immun hujayralar va silliq mushaklarda, jumladan, me'da shirasining sekretsiyasida ishtirok etadi.

H₃ retseptorlari asab tizimida.

H₄ retseptorlari esa immun tizimining turli hujayralarida joylashgan.

Shuning uchun gistaminning ortiqcha miqdordagi klinik belgilari turli organlar va tizimlarga ta'sir qilishi mumkin [11, 12]. Eng keng tarqalgan alomatlariga quyidagilar kiradi:

- › Teri belgilari – odatda qichima, eritema (ko'pincha to'satdan yuzning qizarishi) va shish;
- › Oshqozon-ichak belgilari – ko'ngil aynishi, qusish, qorin og'rig'i, diareya;
- › Nafas olish belgilari – burun oqishi, burun shilliq qavatining shishishi, nafas qisilishi.

Gistaminga boy ovqatlar va gistaminni chiqaradigan ovqatlar

Gistamin intoleransi belgilari ekzogen va/yoki endogen gistaminning ortiqcha miqdori hamda organizmning uni yo'q qilish qobiliyati o'rtasidagi nomutanosiblik natijasida yuzaga keladi. HITni keltirib chiqaradigan ovqatlar uch guruhga bo'linadi:

1. Ko'p miqdorda gistamin saqlovchi oziq-ovqatlar,
2. Hujayralardan gistamin ajralishini rag'batlantiruvchi oziq-ovqatlar (gistamin ozod qiluvchilar deb ataladi),
3. Tabiiy DAO (diaminooksidaza) ingibitorlari bo'lgan ovqatlar [22, 23].

Gistaminga boy oziq-ovqatlarga quyidagilar kiradi:

Baliq va dengiz mahsulotlari, pishloqlar, pishgan go'sht mahsulotlari, tuzlangan karam, yangi xamirturush va ularning ekstraktlari, ayrim meva va sabzavotlar (pomidor, ismaloq, baqlajon).

Gistamin ozod qiluvchi oziq-ovqatlar quyidagilardir: Ba'zi meva va sabzavotlar (qulupnay, malina, sitrus mevalari, ismaloq, baqlajon, pomidor, qahva, choy, kakao, shokolad, yong'oq va tuxum oqi)

DAO fermentining tabiiy ingibitorlariga quyidagilar kiradi: Baliq, tuzlangan go'sht mahsulotlari, tuzlangan karam

Bolalarda gistamin intoleransi diagnostikasi

Hozirgi vaqtda pediatrik HIT diagnostikasi bo'yicha sxemani taklif qiluvchi ikkita asosiy nashr mavjud. Hoffman va hammualliflar [14] quyidagi diagnostik mezonlarni taklif etishgan:

1. Bemor surunkali qorin og‘rig‘i bo‘lishi;
2. Bemor qonida DAO (diaminooksidaza) konsentratsiyasi ≤ 10 IU/ml;
3. Gistamin miqdori kamaytirilgan dietadan keyin simptomlarning yaxshilanishi;
4. Gistamin bilan provokatsion testda ijobiy natija [14].

Boshqa tomondan, Rosell-Camps va hammualliflar [14] quyidagi mezonlarga asoslangan diagnostik yondashuvni qo‘llagan:

1. Surunkali qorin og‘rig‘idan shikoyat qiluvchi bemorlar;
2. Gistamin kamaytirilgan dietaga ijobiy klinik javob;
3. Qonida DAO konsentratsiyasi ≤ 10 IU/ml bo‘lishi mumkin [13].

Tashxisning birinchi bosqichi har ikki tadqiqotda o‘zaro mos keladi. Oshqozon-ichak tizimiga oid simptomlar bolalarda gistamin intoleransining eng ko‘p uchraydigan belgilaridan hisoblanadi. Ular orasida surunkali va diffuz qorin og‘rig‘i, diareya, qusish va meteorizm mavjud [13,14].

Kattalar populyatsiyasida o‘tkazilgan kuzatuvda esa quyidagi simptomlar aniqlangan: qorin bo‘shlig‘ining kengayishi (92%), ovqatdan keyingi to‘liqlik hissi (73%), diareya (71%), qorin og‘rig‘i (68%) va ich qotishi (55%) [15].

Biroq, diagnostikaning ikkinchi bosqichida muhim tafovutlar mavjud. Bir tadqiqotda gistamin kamaytirilgan parhezga qaramay, bolalarning atigi 50%ida DAO faolligi pasaygan bo‘lsa-da, simptomlarda yaxshilanish kuzatilgan [14] (1-jadval). Boshqa tomondan, Rosell-Camps va hammualliflar tomonidan kuzatilgan bemorlarning barchasida DAO faolligi pasaygan bo‘lib, gistamin kamaytirilgan dietaga ijobiy klinik javob qayd etilgan [13].

Shu sababli, gistamin intoleransini baholashda DAO faolligini o‘lchashdan oldin gistamin kamaytirilgan dietani sinab ko‘rish maqbulroq yo‘l hisoblanadi. Ushbu yondashuv Mainz va hammualliflar [1] hamda Comas-Basté va hammualliflar [3] tomonidan kattalar populyatsiyasi uchun taklif qilingan diagnostika sxemalariga ham mos keladi.

Biroq, ayrim tadqiqotchilar diagnostika uchun bemorda kamida ikki yoki undan ortiq tipik simptomlar mavjud bo‘lishi lozimligini taklif etishgan. Ushbu mezon

Hoffman va boshqalarning tadqiqotida bemorlar tomonidan bajarilganmi yoki yo‘q – noma’lum [14], lekin Rosell-Camps va boshqalarning tadqiqotida barcha bemorlar ushbu mezonga mos kelgan [13].

Jadval 1. Bolalarda gistamin intoleransi bo‘yicha so‘nggi tadqiqotlar Rosell-Kamps va boshqalar [13] va Hoffman va boshqalar [14] ni taqqoslash

Klinik natija	Bemorlar soni	
	Rosell-Kamps va boshqalar. [13]	Hoffman va boshqalar. [14]
Qorin og‘rig‘i	16 (100%)	31 (100%)
DAO tanqisligi	14 (87,5%)	31 (100%)
Erkaklar	11 (68,8%)	17 (54,8%)
DAO tanqisligi va gistamin kamaytirilgan dietaga ijobiy javob	14 (100%)	16 (43,2%)
Qondagi gistamin darajasi	8 tadan 1 tasi (12,5%)	22 (71,0%)
Siydikdagi gistamin darajasi	8 tadan 1 tasi (12,5%)	13 (41,2%)

Gistamin intoleransining diagnostikasidagi muammolar

Gistamin miqdori kamaytirilgan parhez bolalarda simptomlarni yengillashtirishda samarali bo‘lishi mumkin, ayniqsa DAO yetishmovchiligi bo‘lgan hollarda [13]. Biroq, DAO yetishmovchiligi mavjud bo‘lgan barcha bemorlar ham gistamin kamaytirilgan dietaga javob bermaydi [14]. Shunday qilib, bolalar populyatsiyasida DAO konsentratsiyasining pastligi gistamin intoleransiga xos belgilar (ya’ni patognomonik belgi) sifatida baholab bo‘lmaydi. Shu bilan birga, turli populyatsiyalarda DAO yetishmovchiligining yuqori darajadagi farqlanishi katta yoshdagi bemorlarda ham qayd etilgan [18,19].

Bundan tashqari, Hoffman va boshqalar [14] tomonidan olib borilgan ikkita tadqiqotlarda faqat yetti bemordan bittasida HIT simptomlari rivojlangan, bu natija ijobiy deb talqin qilingan [14]. Ushbu natijalar boshqa kattalar populyatsiyasida olib borilgan tadqiqotlarga hamohang bo'lib, gistamin provokatsiyasi testining ishonchliligi pastligini ko'rsatadi. Shu sababli, bu test HIT tashxisida qo'llash uchun to'liq mos kelmaydi deb hisoblanadi [20].

Bundan tashqari, bolalar zardobidagi DAO kontsentratsiyasi na qon zardobidagi, na siydikdagi gistamin darajasi bilan sezilarli bog'liqlikda emasligi aniqlangan ($R^2 = 0,38$ va $0,28$, mos ravishda) [14]. Rosell-Camps va hammualliflar [7] tomonidan olib borilgan boshqa tadqiqotda ham shunga o'xshash natijalar kuzatilgan – o'tkazilgan sakkiz bemordan faqat bittasida siydik va qondagi gistamin darajasi fiziologik me'yordan yuqori bo'lgan [7].

Kacik va boshqalar [2] esa tamomila boshqacha diagnostika sxemasini taklif etishgan. Ularda bemorlar zardobdagi IgE kontsentratsiyasi asosida allergik va psevdoad allergik guruhlariga bo'lingan [2]. Past DAO darajalari umumiy va o'ziga xos IgE kontsentratsiyasining pastligi bilan bog'liq bo'lib, bu holatda allergiya ehtimoli yo'q deb hisoblanadi va ehtimoliy tashxis gistamin intoleransi deb belgilanadi [2]. Biroq, psevdoad allergik guruhda ($n = 8$) DAO darajasi HIT uchun tashxis mezoni sifatida taklif qilingan 10 IU/ml darajadan ancha yuqori ($46,40 \pm 7,19$ IU/ml) bo'lgan [14].

Avvalgi tadqiqotlardan [13,14] farqli o'laroq, ushbu psevdoad allergik guruhda eng ko'p uchraydigan simptomlar nafas yo'llari bilan bog'liq (75%), teri (50%) va oziq-ovqat iste'molidan keyin yuzaga kelgan alomatlar (50%) bo'lgan. Shu bilan birga, ovqat hazm qilish tizimi bilan bog'liq simptomlar allergik bo'lmagan bolalarning atigi 25%ida uchragan bo'lsa, boshqa tadqiqotlarda bu ko'rsatkich deyarli 100%ga yetgan [13,14,15].

Umumiy va o'ziga xos IgE kontsentratsiyasi allergiyani aniqlashda foydali bo'lishi mumkin, biroq DAO faolligining pasayishi seliakiya kasalligida ham kuzatiladi [21]. Kacik va boshqalar tadqiqotida gistamin kamaytirilgan parhez bilan simptomlar yaxshilangani haqida hech qanday ma'lumot keltirilmagan [2]. Oziq-ovqat

iste'molidan keyin yuzaga keladigan simptomlar boshqa holatlar, masalan laktoza intoleransiga ham xos bo'lishi mumkin. Shunday ekan, faqat past IgE va past DAO darajalari asosida HIT tashxisini qo'yish yetarli emas.

Shunga qaramay, allergiya va gistamin intoleransini differensial tashxis qilishda umumiy va o'ziga xos IgE darajalarini aniqlash foydali bo'lishi mumkin. Hozirgi kunga qadar bolalar yoki kattalar uchun standartlashtirilgan, universal HIT diagnostika sxemasi mavjud emas. Simptomlarning xilma-xilligi [2,13,15], gistamin intoleransining biokimyoviy markerlari va davolashga javob o'rtasida kuchli va aniq bog'liqlikning yo'qligi ushbu kasallikni aniqlashni murakkablashtirmoqda.

Davolash

Gistamin intoleransining asosiy davolash usuli — past gistaminli parhez. Bemorlar quyidagi uchta guruhga kiruvchi mahsulotlardan voz kechishlari kerak:

1. Gistamin miqdori yuqori mahsulotlar (masalan, fermentlangan oziq-ovqatlar);
2. Gistamin liberatorlari (masalan, qulupnay, pomidor);[24,25].

Bundan tashqari, DAO fermenti o'z ichiga olgan qo'shimchalar kam gistaminli parhezga qo'shimcha sifatida, lekin uning o'rniga emas, qo'llanishi mumkin. Evropa Oziq-ovqat Xavfsizligi Agentligi (EFSA) cho'chqa buyragidan olingan ekstrakt tarkibidagi 0,3 mg DAO fermentini tasdiqlagan. Qo'shimchalar odatda kuniga 2–3 marta, ovqatdan 10–15 daqiqa oldin qabul qilinadi; maksimal sutkalik dozasi — 0,9 mg [26,27].

H1 va H2 retseptorlarini bloklovchi antigistamin preparatlar gistamin bilan bog'liq simptomlarni kamaytirish uchun qo'llaniladi. Ularni har kuni muntazam qabul qilish shart emas. Hozirgacha o'tkazilgan klinik sinovlar antigistaminlarning foydali terapevtik ta'sir ko'rsatishini ko'rsatgan.

Agar HIT og'ir, hayot uchun xavfli tizimli simptomlar bilan kechsa, davolash yondashuvi anafilaksiya protokollariga o'xshash bo'ladi: adrenalin, kortikosteroidlar va yetarli miqdorda suyuqlik yuborish. Agar bemorda hamroh kasalliklar aniqlansa, ushbu asosiy kasallikni davolash HIT simptomlarining kamayishiga olib kelishi mumkin.

Xulosa

So‘nggi yillarda gistamin intoleransi kundalik pediatrik amaliyotda tobora ko‘proq uchrayotgan holatlardan biriga aylanmoqda. Uning simptomlari engildan tortib hayot uchun xavfli holatlargacha bo‘lishi mumkin. Kasallikning multifaktorial tabiati sababli uning aniq sabablarini aniqlash murakkab kechadi.

Gistamin intoleransi simptomlari ko‘pincha allergiyaga o‘xshash bo‘lib, bu holat ko‘plab bemorlar uchun ortiqcha allergik tekshiruvlarga sabab bo‘ladi. Ko‘pincha bemorlarda allergik kasalliklar bilan birga kuzatiladigan simptomlar tashxis qo‘yish va to‘g‘ri davolashni murakkablashtiradi. Shu sababli, klinik belgilar asosida HITga shubha bildirilgan har bir bemor ehtiyotkorlik bilan va individual ravishda baholanishi lozim.

Biroq, gistamin intoleransi turli oziq-ovqat mahsulotlari bilan bog‘liq bo‘lgani sababli parhezni boshqarish bemorlar uchun katta muammo tug‘diradi. Shuning uchun, gistamin intoleransi bo‘yicha aniq diagnostika va samarali terapiya usullarini ishlab chiqish uchun qo‘shimcha tadqiqotlar o‘tkazilishi zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Maintz, L.;Novak, N. Histamine and histamine intolerance. *Am. J. Clin. Nutr.* 2007, 85, 1185–1196. [CrossRef]
2. Kacik, J.; Wróblewska, B.; Lewicki, S.; Zdanowski, R.; Kalicki, B. Serum Diamine Oxidase in Pseudoallergy in the Pediatric Population. *Adv. Exp. Med. Biol.* 2017, 1039, 35–44. [CrossRef]
3. Comas-Basté, O.; Sánchez-Pérez, S.; Veciana-Nogués, M.T.; Latorre-Moratalla, M.; Vidal-Carou, M.D.C. Histamine intolerance: The current state of the art. *Biomolecules* 2020, 10, 1181.[CrossRef]
4. Comas-Basté O, Sánchez-Pérez S, Veciana-Nogués MT, Latorre-Moratalla M, Vidal-Carou MDC. Histamine Intolerance: The Current State of the Art. *Biomolecules* 2020, Vol 10, Page 1181 [Internet].2020 [cited 2022 Aug 24];10:1181. doi: 10.3390/BIOM10081181. PMID: 32824107.

5. Schink M, Konturek PC, Tietz E, Dieterich W, Pinzer TC, Wirtz S, Neurath MF, Zopf Y. Microbial patterns in patients with histamine intolerance. *J Physiol Pharmacol* [Internet]. 2018 [cited 2022 Aug 24];69:579–593. doi: 10.26402/JPP.2018.4.09. PMID: 30552302.
6. Doeun D, Davaatseren M, Chung MS. Biogenic amines in foods. *Food Sci Biotechnol* [Internet]. 2017 [cited 2022 Aug 24];26:1463–1474. doi: 10.1007/S10068-017-0239-3. PMID:30263683.
7. Espã S, Meza-Velázquez R, López-Márquez F, Espino-sa-Padilla S, Rivera Guillen M, Gutiérrez-Díaz N, Pérez-Armendáriz L, Rosales-González M. Allergologia et immunopathologia Association between two polymorphisms of histamine-metabolising enzymes and the severity of allergic rhinitis in a group of Mexican children Background. *Allergolimmunopathol (Madr)* [Internet]. 2016 [cited 2022 Aug 24];44:433438. doi: 10.1016/j.aller.2016.01.002.
8. Szczepankiewicz A, Breborowicz A, Sobkowiak P, Popiel A. Polymorphisms of two histamine metabolizing enzymes genes and childhood allergic asthma: a case control study. *Clin Mol Allergy* [Internet]. 2010 [cited 2022 Aug 24];8. doi: 10.1186/1476-7961-8-14. PMID: 21040557.
9. Schnedl WJ, Mangge H, Schenk M, Enko D. Non-responsive celiac disease may coincide with additional food intolerance/malabsorption, including histamine intolerance. *Med Hypotheses* [Internet]. 2021 [cited 2022 Aug 24];146. doi: 10.1016/J.MEHY.2020.110404. PMID: 33268003.
10. Akdis CA, Simons FER. Histamine receptors are hot in immunopharmacology. *Eur J Pharmacol* [Internet]. 2006 [cited 2022 Aug 24];533:69–76. doi: 10.1016/J.EJPHAR.2005.12.044. PMID: 16448645.
11. Schnedl WJ, Lackner S, Enko D, Schenk M, Holasek SJ, Mangge H. Evaluation of symptoms and symptom combinations in histamine intolerance. *IntestRes* [Internet]. 2019 [cited 2022 Aug 24];17:427–733. doi: 10.5217/IR.2018.00152. PMID: 30836736.
12. Shulpekova YO, Nechaev VM, Popova IR, Deeva TA, Kopylov AT, Malsagova KA, Kaysheva AL, Ivashkin VT. Food Intolerance: The Role of Histamine.

Nutrients 2021, Vol 13, Page 3207 [Internet]. 2021 [cited 2022 Aug 24];13:3207. doi: 10.3390/NU13093207. PMID: 34579083.

13. Rosell-Camps, A.; Zibetti, S.; Pérez-Esteban, G.; Vila-Vidal, M.; Ferrés-Ramis, L.; García-Teresa-García, E. Histamine intolerance as a cause of chronic digestive complaints in pediatric patients. *Rev. Española Enferm. Dig.* 2013, 105, 201–207. [CrossRef] [PubMed]

14. Hoffmann, K.M.; Gruber, E.; Deutschmann, A.; Jahnel, J.; Hauer, A.C. Histamine intolerance in children with chronic abdominal pain. *Arch. Dis. Child.* 2013, 98, 832–833. [CrossRef]

15. Schnedl, W.J.; Lackner, S.; Enko, D.; Schenk, M.; Holasek, S.J.; Mangge, H. Evaluation of symptoms and symptom combinations in histamine intolerance. *Intest. Res.* 2019, 17, 427–433. [CrossRef]

16. Ibranji, A.; Nikolla, E.; Loloci, G.; Mingomataj, E. A case report on transitory histamine intolerance from strawberry intake in a 15 month old child with acute gastroenteritis. *Clin. Transl. Allergy* 2015, 5, P61. [CrossRef]

17. Moriguchi, T.; Takai, J. Histamine and histidine decarboxylase: Immunomodulatory functions and regulatory mechanisms. *Genes Cells* 2020, 25, 443–449. [CrossRef] [PubMed]

18. Manzotti, G.; Breda, D.; Di Gioacchino, M.; Burastero, S.E. Serum diamine oxidase activity in patients with histamine intolerance. *Int. J. Immunopathol. Pharmacol.* 2016, 29, 105–111. [CrossRef]

19. Pinzer, T.C.; Tietz, E.; Waldmann, E.; Schink, M.; Neurath, M.F.; Zopf, Y. Circadian profiling reveals higher histamine plasma levels and lower diamine oxidase serum activities in 24% of patients with suspected histamine intolerance compared to food allergy and controls. *Eur. J. Allergy Clin. Immunol.* 2017, 73, 949–957. [CrossRef]

20. Komericki, P.; Klein, G.; Reider, N.; Hawranek, T.; Strimitzer, T.; Lang, R.; Kranzelbinder, B.; Aberer, W. Histamine intolerance: Lack of reproducibility of single symptoms by oral provocation with histamine: A randomised, double-blind, placebo-controlled cross-over study. *Wien. Klin. Wochenschr.* 2011, 123, 15–20. [CrossRef]

21. Forget, P.; Grandfils, C.; Van Cutsem, J.L.; Dandrifosse, G. Diamine Oxidase in Serum and Small Intestinal Biopsy Tissue in Childhood Celiac Disease. *J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr.* 1986, 5, 379–383. [CrossRef]
22. Muñoz-Esparza NC, Latorre-Moratalla ML, Comas-Basté O, Toro-Funes N, Veciana-Nogués MT, Vidal-Carou MC. Polyamines in food. *Front Nutr.* 2019;6:108. doi: 10.3389/FNUT.2019.00108/BIBTEX.
23. Muñoz-Esparza NC, Costa-Catala J, Comas-Basté O, Toro-Funes N, Latorre-Moratalla ML, Veciana-Nogués MT, Vidal-Carou MC. Occurrence of Polyamines in Foods and the Influence of Cooking Processes. *Foods* 2021, Vol 10, Page 1752 [Internet]. 2021 [cited 2022 Aug 24];10:1752. doi: 10.3390/FOODS10081752.
24. Sánchez-Pérez S, Comas-Basté O, Veciana-Nogués MT, Latorre-Moratalla ML, Vidal-Carou MC. Low-Histamine Diets: Is the Exclusion of Foods Justified by Their Histamine Content Nutrients 2021, Vol 13, Page 1395 [Internet]. 2021 [cited 2022 Aug 24];13:1395. doi: 10.3390/NU13051395. PMID: 33919293.
25. San Mauro Martin I, Brachero S, Garicano Vilar E. Histamine intolerance and dietary management: A complete review. *Allergol Immunopathol (Madr)* [Internet]. 2016 [cited 2022 Aug 24];44:475–483. doi: 10.1016/J.ALLER.2016.04.015. PMID: 27590961.
26. Izquierdo-Casas J, Comas-Basté O, Latorre-Moratalla ML, Lorente-Gascón M, Duelo A, Soler Singla L, Vidal-Carou MC. Diamine oxidase (DAO) supplement reduces headache in episodic migraine patients with DAO deficiency: A randomized double-blind trial. *Clin Nutr* [Internet]. 2019 [cited 2022 Aug 24];38:152–158. doi: 10.1016/J.CLNU.2018.01.013. PMID: 29475774.
27. Yacoub MR, Ramirez GA, Berti A, Mercurio G, Breda D, Saporiti N, Burastero S, Dagna L, Colombo G. Diamine Oxidase Supplementation in Chronic Spontaneous Urticaria: A Randomized, Double-Blind Placebo-Controlled Study. *Int Arch Allergy Immunol* [Internet]. 2018 [cited 2022 Aug 24];176:268–271. doi: 10.1159/000488142. PMID: 29698966.